

Área de Investigación en Medicina Interna

Anuario 2025

Índice

01. Carta de Bienvenida
02. Sobre AIMI
03. Equipo
04. Producción Científica
05. Registros y Líneas longitudinales internas
06. Actividad Docente
07. Turnera AIMI
08. Becas y Subsidios gestionados por AIMI
09. Anexos

Creemos en una ciencia abierta y conectada. Por eso, a lo largo de este documento, encontrarás accesos directos a nuestros trabajos y registros. Solo tenés que pulsar sobre los textos resaltados para profundizar en la información. Queremos estar cerca tuyo, brindándote datos precisos de la manera más simple y fluida posible.

01. Carta de bienvenida

El Anuario 2025 refleja mucho más que los resultados de nuestra producción científica: es el testimonio del compromiso, la responsabilidad y la convicción con la que este equipo sostiene la investigación clínica académica (no patrocinada).

Nada de lo que aquí se presenta sería posible sin la participación activa de cada uno de sus integrantes. La diversidad de miradas, el trabajo colaborativo y el respeto por los distintos roles han sido pilares esenciales para sostener una producción de calidad.

En un contexto desafiante, marcado por la limitada disponibilidad de financiamiento y la escasez de recursos, el trabajo realizado y los logros alcanzados adquieren un valor aún mayor. Cada proyecto llevado adelante, cada trabajo presentado en congreso, y cada artículo publicado en revistas con evaluación de pares, es fruto del esfuerzo colectivo, de la motivación individual, del liderazgo y de una profunda pertenencia a este equipo de trabajo.

En este camino, reafirmamos además la importancia de consolidar equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios, que se ha puesto de manifiesto al trabajar con otros profesionales de manera activa (ej. experiencia del cliente, servicio social, equipo sociosanitario, salud mental, educación), convencidos de que

una mirada integral y colaborativa enriquece la investigación clínica y la vuelve más pertinente, humana y transformadora.

Estas páginas ofrecen un reconocimiento al trabajo silencioso, constante y comprometido de un equipo que cree en la investigación como motor de crecimiento profesional e institucional. En ese sentido, es importante destacar la labor docente que atraviesa todas nuestras actividades. La investigación clínica no solo genera conocimiento, sino que también forma, inspira y transmite valores. La participación en instancias académicas, la tutoría de nuevos investigadores (ej. estudiantes de grado y posgrado, residentes y profesionales asistenciales) y la difusión del conocimiento son parte inseparable de nuestra misión.

Los/as invito a adentrarse en estas páginas que despliegan una síntesis del recorrido. A todas y todos quienes lo hacen posible, mi más sincero agradecimiento y el estímulo para continuar construyendo, juntos, este camino a lo largo de 2026.

Florencia Grande Ratti

Jefa de AIMI
[Servicio de Clínica Médica](#)

02. Sobre AIMI

Visión

Ser un servicio de Clínica Médica líder en investigación clínica independiente en Medicina Interna orientado a la generación de conocimiento científico y a su integración con la comunidad académica de Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo.

Misión

Somos un equipo de trabajo que genera conocimiento científico a través de la generación y promoción de proyectos de investigación clínica independiente en Medicina Interna.

Objetivo General

Generar conocimiento científico en el ámbito de medicina interna a través de la Investigación clínica independiente desde la concepción de la pregunta, la implementación hasta la divulgación.

03. Equipo

Jefa de Sección MD, MSc, PhD. M. Florencia Grande Ratti

Staff Part Time MD, MSc, PhD. M. Lourdes Posadas Martínez

MD, MSc. Marcelina Carretero

MD (UNL). Iván Huespe

MD, MSc. Mariana Burgos

MD., MSc. Delfina Cirelli

MD. Ana Braslavsky

MD. Mariana Vaena

Becarios de Primer Año MD. Jose Orozoco Niño

MD. Martín Gil Folgar

Becario/a UHI MD. Silvana Soli

MD. Habik Paez Alvarez

Secretaria Abog., MSc. Romina Perez Manelli

04. Difusión y Producción Científica

Excelencia en Movimiento

Presencia Científica: Nuestra voz en la comunidad académica

Durante 2025, la producción científica del Área de Investigación en Medicina Interna (AIMI) alcanzó niveles de excelencia y visibilidad sin precedentes. No solo generamos datos; los compartimos y pusimos a prueba en los escenarios más exigentes de la medicina nacional e internacional.

Congresos: Un año de reconocimientos y federalización

Nuestra participación en congresos fue masiva y diversa, con un total de 67 presentaciones. Estuvimos presentes en los principales foros de especialidades (Hematología, Infectología, Geriátrica, Cardiología, entre otros) y cruzamos fronteras para llevar nuestra experiencia a Taiwán (MedInfo 2025), Ecuador (SLANH) y Bolivia (MEDINT).

Más allá de la cantidad, nos enorgullece la calidad de los trabajos presentados, reflejada en los numerosos premios obtenidos que validan nuestra metodología y compromiso:

- **Excelencia en Medicina Interna (SAM):** Logramos múltiples galardones en categorías clave como Infectología Internacional, Medicina Hospitalaria, Medicina Ambulatoria y el Primer Premio en Registro de Cardiología por el estudio REMI-ICAR.
- **Innovación en Cuidados Críticos (SATI):** Fuimos distinguidos con el Primer Premio por el Registro Argentino de paros cardíacos intrahospitalarios y menciones especiales en investigación de bacteriemias.
- **Liderazgo en Especialidades:** Obtuvimos reconocimientos en categorías de Hematología (Amiloidosis), Oncología (ETV), Emergencias (CEA), Educación Médica y Programas y Proyectos (BID).

Publicaciones: Ciencia con impacto y valor educativo

Nuestra labor se consolidó en 42 publicaciones en revistas científicas indexadas (PubMed, DOI). Este año, la producción no solo se enfocó en hallazgos clínicos de alto impacto como los publicados en Scientific Reports (Nature) sobre Amiloidosis o en Endocrinología, Diabetes y Nutrición, sino también en una fuerte línea de Educación Médica.

Nos propusimos ser una guía para otros investigadores, publicando recomendaciones prácticas sobre:

- **Escritura de cartas de presentación** (cover letters) y comunicación científica oral.
- **Uso de nuevas tecnologías (ChatGPT)** en educación y gestión de datos.
- **Guías para la creación de CV y orientación para investigadores junior.**

Esta dualidad entre la investigación clínica de vanguardia y la formación de investigadores define nuestra identidad: un equipo que genera evidencia robusta mientras construye el camino para quienes vendrán.

Reconocimientos y Financiamiento: Nuestra ciencia en acción

La calidad de nuestra investigación se refleja en el respaldo de instituciones prestigiosas y en el reconocimiento de nuestros pares. Durante 2025, el AIMI demostró una notable capacidad para concursar por fondos y liderar los podios científicos más importantes.

Inversión en conocimiento: Destacamos la obtención de la Beca Fundación Florencio Fiorini para investigación en amiloidosis, junto con el éxito en las convocatorias del Consejo de Investigación del HIBA y los subsidios internos de nuestro Servicio.

Estos logros, que abarcan desde el uso de IA hasta la gestión en emergencias, validan nuestro compromiso con una medicina innovadora y de excelencia. ¡Felicitaciones a todos los equipos premiados!

05. Registros y líneas longitudinales internas

Registros y líneas longitudinales internas

Registro Institucional de Amiloidosis (RIA)

Investigadoras principales A. Aguirre, E. Nucifora, M. L. Posadas Martínez

Co-investigadora por AIMI M. Carretero

Un enfoque multidisciplinario y traslacional

El RIA continua con el esfuerzo conjunto de sus integrantes y se vio reflejado en una intensa actividad académica durante todo el año.

Producción Científica y Reconocimientos

La presencia del registro en congresos nacionales fue sumamente destacada, con presentaciones en los congresos de Medicina (SAM), Hematología (SAH), Cardiología (SAC) y Nefrología (SAN). Entre estas contribuciones, cabe resaltar el premio obtenido en la categoría Hematología del Congreso SAM por el estudio sobre supervivencia y carga de enfermedad en Amiloidosis AL (D. Cirelli y col.).

En el plano de las publicaciones internacionales, **el equipo logró difundir hallazgos de relevancia en revistas de alto impacto**, como Scientific Reports (Nature), BMJ Public Health y la Revista FASO.

Formación y Financiamiento

El registro obtuvo la prestigiosa Beca Estímulo de la Fundación Florencio Fiorini y la 3° Beca CM Investigación para residentes de Clínica Médica, ambas destinadas a la validación de modelos predictivos diagnósticos.

Se celebraron las defensas de tesis de la Mg. Delfina Cirelli y la Mg. María Belen Coca, enfocadas en carga de enfermedad y costos, respectivamente.

Durante este año, contamos con la colaboración de ocho estudiantes del programa Estudiantes en Investigación, fortaleciendo el vínculo entre la práctica clínica y la formación académica temprana.

Este año de trabajo reafirma el compromiso del registro con la **generación de datos de "mundo real"** y la mejora continua en el recorrido diagnóstico y terapéutico de los pacientes con amiloidosis en nuestro hospital.

Registros y líneas longitudinales internas

Registro institucional de Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria (HHT)

Investigador Principal

Marcelo Serra

Co Investigadora

Ana Braslavsky

Investigación y formación en HHT

El Registro de HHT mantuvo durante este año su compromiso con la generación de evidencia en áreas críticas de la enfermedad. Al ser un centro de referencia, la actividad de investigación se centró en profundizar el conocimiento sobre la evolución clínica a largo plazo y las complicaciones en poblaciones específicas, fortaleciendo el carácter interdisciplinario del área.

Producción Científica y Alcance Académico

La labor del equipo se vio reflejada en presentaciones de gran relevancia en congresos nacionales e internacionales. Se destacaron los estudios sobre complicaciones materno-fetales y desenlaces perinatales presentados tanto en el XXVI Congreso de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires como en el XXXIII Congreso Nacional de Medicina.

En cuanto a la producción editorial, el registro alcanzó hitos significativos con la publicación de dos artículos originales:

- Un estudio descriptivo sobre HHT en pediatría publicado en los Archivos Argentinos de Pediatría, aportando valiosa información sobre el manejo en etapas tempranas.
- Un reporte de caso y revisión bibliográfica en la revista Angiogenesis, que analiza la disección aórtica aguda en pacientes con mutación SMAD4, vinculando la investigación clínica con la genética molecular.

Formación y Futuras Líneas de Trabajo

Durante este año, el registro coordinó la participación de cinco estudiantes del programa ESIN, promoviendo el interés por la investigación en enfermedades poco frecuentes desde el inicio de la carrera.

Registros y líneas longitudinales internas

Línea Enfermedad Tromboembólica Venosa (ETV)

Investigador Principal

Fernando Vazquez

Co Investigadoras

M. Florencia Grande Ratti, Delfina Cirelli

Construyendo conocimiento desde 2006

Nos enorgullece compartir que la línea de ETV, que iniciamos hace casi dos décadas, sigue creciendo y consolidándose como un espacio de formación y aprendizaje para todos y todas.

Este año, nuestro compromiso con la transparencia y la precisión científica se vio reflejado en la presentación de dos trabajos en el XXXIII Congreso Nacional de Medicina (SAM). Uno de ellos, titulado "Impacto de la inmunoterapia en la incidencia y pronóstico de eventos tromboembólicos en pacientes oncológicos", fue distinguido con el premio en la categoría Oncología. Es una alegría para nosotros recibir este reconocimiento por segundo año consecutivo, ya que reafirma el camino que venimos trazando juntos.

Sin embargo, lo que más nos entusiasma es ver cómo esta línea de investigación se convierte en un motor de formación:

- **Acompañamos a una nueva magíster:** Se defendió con éxito una tesis de la Maestría en Investigación Clínica basada en nuestra línea de trabajo.
- **Sumamos futuro:** Contamos con la colaboración y la energía de cuatro estudiantes del programa ESIN, porque creemos en una medicina visionaria que apuesta a las nuevas generaciones.
- **Miramos adelante:** Ya contamos con la aprobación del CEPI para un nuevo protocolo de investigación, lo que nos permite seguir proyectando con seriedad y esperanza.

Desde el 2006, nuestra línea es mucho más que datos; es el reflejo de un equipo pujante que elige, día a día, trabajar para transformar la medicina interna.

Registros y líneas longitudinales internas

Línea de Investigación sobre Nutrición y Diabetes

Investigadora Principal Mariana Burgos

Co Investigadoras/es M. Florencia Grande Ratti, M. Paula Russo,
Habik Paez Álvarez

Innovación y datos en salud

La Línea de Investigación sobre Nutrición y Diabetes se ha consolidado como un espacio clave para el análisis de grandes volúmenes de datos aplicados a la clínica. Durante este año, **su producción científica tuvo un marcado perfil internacional**, destacándose la presentación oral en el congreso MedInfo2025 en Taipei, Taiwán, sobre la detección automatizada de fragilidad en adultos mayores con diabetes mediante la historia clínica electrónica. Este mismo eje temático fue el motor de tres presentaciones en el Congreso Nacional de Medicina (SAM) y de dos artículos originales publicados en las revistas Endocrinología, Diabetes y Nutrición y Studies in Health Technology and Informatics.

Además de la innovación tecnológica, la línea profundizó en el análisis de resultados clínicos en obesidad y en las diferencias de sexo dentro del control metabólico. Este impulso académico se tradujo en la obtención de la **3° Beca CM de Investigación (2025-2026)**, otorgada a la Dra. Jessica Moreira Arancibia bajo la dirección de la Dra. Mariana Burgos, para evaluar los resultados del tratamiento con liraglutida en pacientes con obesidad.

Este ciclo de trabajo refleja nuestra visión de una **medicina proactiva**, donde el uso eficiente de la información y la formación de residentes nos permiten ofrecer respuestas cada vez más precisas y pertinentes a las necesidades de nuestra comunidad.

Registros y líneas longitudinales internas

Línea de investigación en colaboración con SAM

Investigador Principal Javier Pollán

Co Investigadoras/es Iván Huespe, Mariana Vaena, Martín Gil Folgar

Colaboración multicéntrica y excelencia científica

Esta línea ha tenido un **año de excepcional productividad**, caracterizado por el trabajo colaborativo con instituciones de Argentina, Bolivia y Honduras. Este enfoque regional permitió generar evidencia de alto valor sobre problemáticas críticas de salud pública, como el dengue y la insuficiencia cardíaca. El impacto de estas investigaciones fue **reconocido con múltiples premios**, destacándose el Primer Premio en el Congreso SAM 2025 por el registro REMI-ICAR y el Premio Categoría Infectología Internacional por el estudio sobre mortalidad por dengue.

La presencia del equipo también fue fundamental en el ámbito de los cuidados críticos, obteniendo el Primer Premio en el Congreso SATI con el "Registro Argentino de paros cardíacos intrahospitalarios" y una mención especial por el estudio sobre mortalidad de bacteriemias por gérmenes resistentes. Este último trabajo, desarrollado bajo la metodología de **target trial emulation**, alcanzó una importante proyección internacional al ser **publicado en The Lancet Regional Health - Americas**.

Mirando hacia el futuro, el área ha puesto en marcha dos ambiciosos protocolos aprobados por el CEPI durante 2025: el Estudio OPTIMIZAR, enfocado en la reducción de prácticas médicas innecesarias en hospitalización, y el estudio SEMA-REAL ARG, que evaluará el uso de semaglutida en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en condiciones de vida real. Estos proyectos refuerzan nuestra misión de promover una **medicina basada en la eficiencia y la seguridad del paciente**, respaldada por redes de investigación sólidas y dinámicas.

06. Actividad Docente

Residencia | ESIN | Espacio Académico |
Journal Club

Formación en Investigación: El corazón de la Residencia de Clínica Médica

La investigación es un pilar fundamental en la formación de nuestros especialistas. El AIMI tiene la responsabilidad de brindar soporte, seguimiento y mentoría a los 80 residentes de Clínica Médica (56 de Sede Central y 24 de San Justo).

Nuestro acompañamiento se centra en dos ejes:

1. **Producción Científica:** Guiamos el desarrollo de trabajos, registros sistemáticos y publicaciones, fomentando la participación activa en congresos y sociedades científicas.
2. **Pensamiento Crítico:** Brindamos herramientas para la lectura crítica de la evidencia a través de ateneos centrales, journal clubs y la aplicación de metodología GRADE.

Rotaciones Protegidas: Un espacio para el pensamiento

Garantizamos un tiempo exclusivo dedicado al aprendizaje formal de la metodología, con una semana de rotación a tiempo completo durante el R2 y un mes intensivo durante el R3.

A lo largo de estas instancias, los residentes transitan por unidades clave para su formación profesional:

- **Fundamentos:** Talleres de búsqueda bibliográfica, planteo y justificación de la pregunta de investigación.
- **Ética y Normativa:** Aspectos bioéticos y preparación de protocolos para evaluación por el CEPI.
- **Metodología y Datos:** Diseño de estudios, cálculo de tamaño muestral, gestión de bases de datos y procesos de calidad.
- **Comunicación:** Análisis estadístico, interpretación de resultados y redacción científica.

Formando el futuro de la ciencia

La integración de las nuevas generaciones es un pilar fundamental en nuestra visión de la medicina. Durante 2025, brindamos soporte y seguimiento a 26 estudiantes de Medicina e Ingeniería Biomédica. Más allá de la colaboración técnica, nuestro objetivo es garantizar una experiencia de crecimiento transformadora.

LÍNEA / REGISTRO	Nº
Amiloidosis	8
CEA	9
HHT	5
ETV	4
TOTAL	26

Hito Destacado: De la investigación local a la experiencia internacional

Nos enorgullece compartir el camino de Agustina Saladino, estudiante de Medicina (UHI), quien a través del programa ESIN se incorporó al Registro Institucional de HHT. Su compromiso y desempeño le permitieron alcanzar logros excepcionales, incluyendo una publicación científica y una presentación oral en jornadas de enfermedades raras. Como coronación de este proceso, Agustina realizó una rotación internacional en el Hospices Civils de Lyon (Francia), principal centro de referencia europeo en HHT, bajo la tutoría de la Dra. Sophie Dupuis-Girod.

*"Esta experiencia me dio una mirada más amplia y crítica sobre la investigación en diferentes culturas. Me brinda herramientas para decidir cómo armar mi camino profesional. Estoy muy agradecida por la oportunidad y el apoyo del Dr. Serra."
Agustina Saladino, Estudiante ESIN.*

Espacio Académico

Un lugar de encuentro y construcción colectiva

Desde enero de 2024, nuestro Espacio Académico se ha consolidado como un corazón de intercambio para todos y todas. Es un conversatorio diseñado para fortalecer nuestras competencias en investigación clínica, estimular el trabajo en equipo y, sobre todo, aprender de las experiencias y lecciones de cada integrante.

¿Qué hacemos en estos encuentros?

Nos reunimos los lunes de 11 a 12 horas de forma virtual, en un espacio abierto a todo público. Aquí, los problemas clínicos se abordan bajo un enfoque científico, pero con una mirada humana y transdisciplinaria. Es nuestra instancia preferida para:

- **Acompañarnos en el proceso:** Desde que nace una pregunta de investigación hasta que se analizan los datos finales. Revisamos protocolos, debatimos resultados y compartimos una lectura crítica y constructiva.
- **Mentoría y Formación:** Brindamos orientación para tesis y proyectos institucionales, siempre con el foco en la ética médica. Además, nos entrenamos juntos en la comunicación científica, preparando pósters y presentaciones orales para que cada equipo brille en congresos y jornadas.
- **Crecimiento y Sostenibilidad:** Te ayudamos a identificar oportunidades de financiamiento, becas y grants, porque queremos que tu proyecto sea sostenible y tu equipo siga creciendo.

Creemos que el conocimiento se construye mejor cuando es compartido. Por eso, este espacio es una invitación abierta a debatir, aprender y transformar la práctica clínica a través de la investigación.

El 2025 en números: Nuestra dinámica grupal

Este año sostuvimos la continuidad de nuestros encuentros con un total de 44 sesiones virtuales.

La agenda reflejó un equipo activo y protagonista: 32 de estos encuentros (73%) fueron liderados por los propios integrantes del AIMI, quienes compartieron sus avances y experticia con una participación muy balanceada entre todos los miembros. Para complementar esta mirada, sumamos la visión de invitados y referentes externos en las 12 sesiones restantes (27%), logrando un equilibrio que mantiene nuestras discusiones actualizadas y abiertas a nuevas perspectivas.

Docencia y Formación Académica: Liderazgo en la Educación Médica

La selección de este año refleja la amplitud y profundidad de la investigación en nuestro servicio, abarcando desde la validación de modelos diagnósticos de alta complejidad hasta la implementación de intervenciones enfocadas en el bienestar integral y el manejo de enfermedades poco frecuentes. Es un orgullo para el área fomentar proyectos que no solo buscan la excelencia académica, sino que impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestros pacientes y en la eficiencia de los procesos asistenciales, como la valoración geriátrica en la guardia o el análisis de resultados en obesidad.

Durante 2025, los y las integrantes del AIMI sostuvieron un fuerte compromiso con la docencia, participando como coordinadores, docentes y disertantes en diversos espacios formativos de posgrado. Nuestra actividad educativa no solo se centró en el ámbito institucional (HIBA / UHI), sino que se proyectó hacia otras universidades nacionales e internacionales, reafirmando nuestro rol como referentes en metodología de la investigación y gestión de datos.

Hacia un perfil de investigador integral

En conclusión, este año consolidamos un espacio dinámico que forma investigadores críticos y colaborativos. Nuestro objetivo es que cada integrante pueda llevar una idea desde su origen hasta su difusión científica, integrando metodología, ética e innovación.

Ejes de la Actividad Docente

Formación de Posgrado y Doctorado: Participamos activamente en el Doctorado en Ciencias de la Salud (UHI) y en las maestrías en Investigación Clínica e Informática en Salud, liderando materias clave como Taller de Tesis, Estadística y Recolección de Datos.

- **Capacitación Continua y Gestión:** Impulsamos cursos fundamentales para la práctica clínica, como la Capacitación en Registros Institucionales, el Curso de Gestión de Datos y el programa Proares.
- **Fortalecimiento de la Evidencia:** Destacamos la coordinación del Workshop de la evidencia a la práctica (USAL/SAM) y la capacitación en Metodología GRADE durante la XX Reunión Anual de la Red Cochrane Iberoamérica.
- **Proyección Internacional y Extensión:** Brindamos disertaciones sobre el rol de los registros de enfermedades y la carrera de investigación en instituciones como la Universidad de Caldas (Colombia) y la Universidad Nacional de Cuyo.

Espacios de Discusión en el Servicio

Mantenemos el Journal Club para Residentes y Fellows como un espacio presencial de actualización constante, con 24 horas anuales de intercambio crítico de literatura científica, coordinado por equipo AIMI y algunas secciones colaboradoras (Ej. Hepatología).

Mentoría y Liderazgo Académico: El acompañamiento en Tesis de Posgrado

Durante 2025, los integrantes de nuestra área desempeñaron roles críticos como directores, tutores y jurados en un total de 29 procesos de tesis (Doctorados y Maestrías). Esta labor de mentoría técnica y metodológica garantiza que la investigación clínica en nuestra institución y en centros externos mantenga los más altos estándares de rigor y ética.

Hitos del periodo

- **Tesis Defendidas:** Se celebraron 10 defensas exitosas de Maestrías y Doctorados, abordando temáticas diversas como la calidad de vida en trasplantes, análisis de costos en amiloidosis, inteligencia artificial (ChatGPT) en la práctica médica y factores pronósticos en virosis complejas.
- **Proyectos en Desarrollo:** Actualmente, el equipo supervisa 19 tesis en etapa de implementación o escritura. Estos trabajos exploran las fronteras del conocimiento en áreas como el aprendizaje automático (machine learning) para salud mental, biotecnología aplicada a biobancos, y el impacto sistémico de la inteligencia artificial.
- **Alcance Multidisciplinario e Internacional:** El prestigio de nuestros profesionales ha llevado la mentoría más allá de las fronteras de Clínica Médica, alcanzando a servicios de Cirugía, Ginecología, Psiquiatría e Ingeniería, e incluso asesorando tesis de universidades en Chile, Colombia, España y el ITBA, además de participar como jurados expertos para el CONICET.

Este flujo constante de tesistas y directores consolida al AIMI como un referente en la formación de recursos humanos capaces de liderar la medicina del futuro, basada en la evidencia y la innovación tecnológica.

07. Turnera AIMI

Turnera AIMI

Consultoría y Asesoría Metodológica

Formando el futuro de la ciencia

Desde su creación en junio de 2022, la Turnera AIMI se ha consolidado como un recurso abierto y dinámico para todo el Servicio de Clínica Médica. Su propósito es brindar acompañamiento profesional en todas las etapas de un proyecto: desde la planificación y el análisis estadístico hasta la comunicación final de los resultados.

* Desempeño y eficiencia en 2025

Durante este año, AIMI ofreció un total de **437 horas anuales de asesoría**, de las cuales se concretaron **230 horas de consultoría efectiva**. Esto representa una **tasa de uso global del 52%**, logrando un flujo de atención eficiente y sin demoras para los solicitantes.

El ritmo de consultas mostró picos de actividad en los meses de **septiembre (26 hs)** y **diciembre (25 hs)**, coincidiendo con los períodos de mayor oferta horaria y cierre de proyectos académicos.

* Impacto y necesidades atendidas

La demanda de los usuarios se dividió en dos grandes pilares que reflejan el ciclo de vida de la investigación:

- **Soporte Metodológico (60% - 138 horas):** Asistencia técnica en el diseño de protocolos, cálculo de tamaño muestral, gestión ante el CEPI, búsqueda de financiamiento, logística y análisis estadístico.
- **Divulgación Externa (40% - 92 horas):** Soporte en la preparación de materiales para congresos, jornadas, ateneos y redacción de artículos para publicaciones científicas.

Alcance Interdisciplinario

Si bien el servicio es abierto a todo el Servicio de Clínica Médica, las secciones que lideraron el uso de la turnera este año fueron Hipertensión (30 hs), Internistas de Sede Central (26 hs) y Farmacología (24 hs).

Evolución y eficiencia del servicio: Análisis interanual

Al comparar el desempeño de la Turnera con el período anterior, se observa un proceso de optimización de recursos y consolidación del servicio. A pesar de una reducción en la cantidad de integrantes destinados a esta tarea, el equipo logró incrementar un 10% las horas ofertadas y un 8% las horas de consultoría efectiva, superando el volumen de actividad del 2024.

Este crecimiento refleja una mayor agilidad en los procesos de asesoría y un compromiso sostenido con las necesidades de las distintas secciones del hospital. Mientras que el año anterior la demanda se concentró en el período invernal, el 2025 mostró una distribución más volcada hacia los cierres de ciclo y la planificación académica, manteniendo a Farmacología e Internistas como usuarios frecuentes e incorporando a Hipertensión como una de las secciones con mayor participación.

	2024	2025	Δ
N° de integrantes (AIMI) que ofrecieron este servicio	11	8	-3
Horas ofertadas	399	437	10%
Horas tomadas	213	230	8%
Meses de mayor demanda	Agosto, Julio, Mayo, Junio	Septiembre-Octubre, Marzo, Diciembre	≠
Secciones/Usuarios de mayor demanda	Farmacología, Infectología, Internistas	Hipertensión Internistas Farmacología	≈

08. Becas y Subsidios gestionados por AIMI

Fomento a la Investigación

Para el AIMI, el apoyo financiero es un motor indispensable para transformar las ideas en evidencia científica de calidad. Durante este año, el Servicio de Clínica Médica **reafirmó este compromiso mediante tres convocatorias consecutivas dirigidas a staff, fellows y residentes.**

Con un fondo total de \$2.200.000 destinado a la investigación académica, nuestro equipo trabajó activamente en la profesionalización de cada etapa del proceso:

- Diseño y redacción de reglamentos y bases de participación.
- Difusión y gestión de las postulaciones.
- Evaluación interna y coordinación de jurados.
- Seguimiento técnico y evaluación de informes de avance y resultados finales.

Un proceso transparente y colaborativo

Queremos expresar un **agradecimiento especial a la Secretaría de Investigación UHIBA**, cuya participación como jurado externo garantizó la transparencia y el rigor académico en la selección de los proyectos.

Finalmente, felicitamos a todos los y las postulantes, así como a sus equipos de trabajo. El compromiso y la dedicación reflejados en cada propuesta recibida no solo elevan el nivel científico de nuestro servicio, sino que también nos motivan a seguir construyendo este espacio de excelencia.

Proyectos Adjudicados: Compromiso con la innovación y el cuidado

La selección de este año refleja la amplitud y profundidad de la investigación en nuestro servicio, abarcando desde la validación de modelos diagnósticos de alta complejidad hasta la implementación de intervenciones salutogenistas y el manejo de enfermedades poco frecuentes. Es un orgullo para el área fomentar proyectos que no solo buscan la excelencia académica, sino que impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestros pacientes y en la eficiencia de los procesos asistenciales, como la valoración geriátrica en la guardia o el análisis de resultados en obesidad.

Convocatoria	Destinatario/a	Director/a	Proyecto	Valor
Beca de investigación 2025-2026 para residencia de clínica médica	G. Pieklo	M. Carretero	Validación externa de un modelo predictivo multivariable para identificar a pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca por transtiretina que necesitarán evaluaciones diagnósticas	\$300.00
	J. Moreira Arancibia	M. Burgos	Resultados clínicos del tratamiento farmacológico con liraglutida en personas con obesidad	
Subsidio de investigación 2025-2026 para fellows de clínica médica	A. Braslavsky	M. L. Posadas Martínez	Registro de Enfermedades Poco Frecuentes	
	M. Iragola	J. Rosa	Polimialgia Reumática y su Manejo Clínico: Recaídas, Corticoides y Riesgo de Cáncer en una Cohorte del Hospital Italiano de Buenos Aires	
Subsidio de investigación para staff 2025-2026	M. F. Grande Ratti	A. Pedretti / G. Perman	Unidad de Valoración Geriátrica Integral Rápida en guardia, destinada para pacientes añosos (>=80 años) afiliados a Plan de Salud.	\$500.00
	M. Parot Varela	S. Figar	Eficacia de una intervención salutogenista (VITALIA) sobre el sentido de coherencia y la calidad de vida de las personas que buscan mejorar su salud: Ensayo clínico abierto.	
				\$2.200.000

09. Anexos

Anexo I - Presentaciones en Congresos (67)

- 10 a 12 de diciembre. XXVI Congreso internacional de la Sociedad de obstetricia y ginecología de la provincia de Buenos Aires. Complicaciones materno-fetales y desenlaces perinatales en embarazos de pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria: estudio observacional en un centro de referencia. A. Braslavsky, A. Szyferman, R. de la Trinidad Torres Aray, L. Vázquez, M. Serra.
- 4 de diciembre. Encuentro de investigadores. Enfermedades poco frecuentes. M. L. Posadas Martínez, M. Carretero, A. Braslavsky. Disertantes.
- 26 al 28 de noviembre. Congreso Argentino de Trasplantes, CABA, Argentina. R. Perez Manelli.
- Noviembre 17-20/2025. Reunión anual de sociedades de biociencias 2025 SAIC – AAFE LXX Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) LVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Farmacología Experimental (AAFE). CABA, Argentina. A. Braslavsky, M. L. Posadas Martínez. Expositoras.
- Noviembre 17-20/2025. Reunión anual de sociedades de biociencias 2025 SAIC – AAFE LXX Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) LVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Farmacología Experimental (AAFE). CABA, Argentina. A. Braslavsky, M. Carretero, S. Kleppe, M. Martínez von Scheidt, E. Rossi, I. Bluro, M. Knorre, A. Miceli, M. Arguero, L. Bayarri, C. Parisi, Laura Noelia Bono, R. Moreno Rodríguez, M. Aguirre, E. Brulc, M. Sáez, A. Paissan, G. Alonso, G. Geli, R. Armando, J. Appendino, R. Calvano, D. Andresik, E. Angarola, P. Lobos, Luisa Chantada, M. Serra, M. L. Posadas Martínez. Cross-sectional analysis of the Institutional Rare Disease Registry: preliminary descriptive cohort in Argentina.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Supervivencia y carga de enfermedad en Amiloidosis Sistémica por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas: un estudio de cohorte retrospectiva. D. Cirelli, M. L. Posadas Martínez, M. Carretero, E. Brulc, M. A. Aguirre, E. Nucifora, M. Martínez, A. Gomez, G. Blugerman. 🏆Premio categoría hematología.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes internados por dengue. Análisis de factores asociados a mortalidad. M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán. 🏆Premio categoría infectología internacional.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes con sospecha o confirmación de dengue: factores de riesgo asociados a internación. M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán. SAM 🏆 Premio categoría medicina hospitalaria internacional.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Infección por el virus respiratorio sincicial en adultos sin inmunodeficiencia grave: características clínicas, evolución y factores de mal pronóstico en un hospital universitario terciario en Argentina. E. Diaz Lobo, E. Huaier Arriazu, M. Vaena, D. Hongn, J. Molina, D. Giunta, G. Blugerman, M. Sánchez.

- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Experiencia de trabajo de servicio social en Hospital Italiano de San Justo. M. Coyago, M. F. Grande Ratti, S. Appeceix, O. Campana.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Experiencia profesional de servicio social con pacientes hospitalizados. V. Mignone, M. Garrido, B. Goncalves Costa, F. Cayol, R. Frigeri, R. Falagan, F. Fiorentini, B. Martínez, V. N. Orrego, M. F. Grande Ratti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Experiencia de evaluación pretrasplante por parte de servicio social. V. Mignone, M. Garrido, G. S. Marques Da Silva, J. Pinto, R. Frigeri, R. Falagan, F. Javier Fiorentini, B. Martínez, V. Orrego, M. F. Grande Ratti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Intervenciones del servicio social del Hospital Italiano de San Justo durante 2023. S. Appeceix, M. Coyago, M. F. Grande Ratti, O. Campana.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Resultados clínicos del tratamiento farmacológico con liraglutida en personas con obesidad. M. Burgos, A. Guida, C. Armengol, H. Paez Alvarez, A. Paez Álvarez, M. Ami, J. Moreira Arancibia, M. P. Lopez Gutierrez, A. Parera, C. Bosch, I. Ichazo, F. Sberna, M. P. Russo, M. F. Grande Ratti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Diferencias por sexo en control metabólico, tratamiento y complicaciones crónicas en personas con diabetes tipo 2. M. F. Grande Ratti, M. P. Russo, H. Páez Álvarez, J. A. Moreira Arancibia, M. Burgos.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. El recorrido al diagnóstico de los pacientes con amiloidosis ATTR: experiencia en un hospital de alta complejidad de Argentina. A. Marco, A. Espilocin, A. Schalum, M. Carretero, G. Bendelman, M. A. Aguirre, E. Nucifora.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Validación externa de un modelo predictivo diagnóstico para amiloidosis cardíaca por transtiretina en pacientes con sospecha clínica. M. Carretero, G. Pieklo, A. Saladino, D. Grigorian, L. Trincherro, M. Bargiano, M. Ricasoli, S. Decotto, A. Aguirre, M. L. Posadas Martínez.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. REMI-ICAR: Registro multicéntrico argentino de internación por insuficiencia cardíaca en servicios de clínica médica. H. Milione, I. Huespe, M. Mirofsky, J. Pollán, M. Vaena. 🏆 Primer premio Congreso SAM 2025 | Premio Registro cardiología.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Percepciones, barreras y facilitadores en la solicitud de pruebas diagnósticas innecesarias: estudio multicéntrico con diseño mixto en médicos de Argentina. M. Gil Folgar, A. Saladino, M. Vaena, J. Pollán, F. Sberna, Patricio Ussher, G. Vicente, A. Martínez, J. Sinner, V. Monzón, A. Gira, P. Brenzoni, E. Bellone, P. Valdez, José L. Vasta, F. Lipovetsky, M. L. Rodríguez, E. Cornú, C. Ambrosi, D. Ivulich, L. Bertorello, H. Migliore, M. Rodríguez, M. Mirofsky, G. Harguindeguy, I. Huespe, K. Kopitowski. 🏆 Premio Categoría Medicina ambulatoria.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Adherencia a la tromboprolifaxis farmacológica extendida en pacientes sometidos a cirugías oncológicas urológicas. S. Greco Coppi, C. Rossi, J. Orozco Niño, F. Gregalio, F. Vázquez, D. Cirelli.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Diseño e implementación de un tablero de gestión con indicadores que facilitan la toma de decisiones informadas: 10 años de experiencia en una central de emergencias. A. Sanchez Del Roscio, S. Soli, M. Ricasoli, D. Pardo Lorca, A. Piccinino, D. Murature, M. Rodriguez, A. Pedretti, A. Iannicelli, D. Luna, B. Martínez, M. F. Grande Ratti. 🏆 Premio Categoría Emergencias.

- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Usos de ChatGPT en los estudiantes de carreras relacionadas con la salud en una universidad privada de Argentina. M. Carretero, J. Ortiz, M. Aquino Domenech, J. Meza, M. F. Grande Ratti. 🏆 Premio Categoría Educación médica.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Atención geriátrica en emergencias: desafíos y estrategias. A. Piccinino, M. F. Grande Ratti, I. Platero, M. Ostuni, Fernando Fiorentini, M. Paz Rodriguez, B. Martínez, J. Esteban, G. Leiva, G. Perman, A. Pedretti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Cambio organizativo en guardia: Experiencia de unidad de valoración geriátrica integral para pacientes añosos (>=80 años) afiliados a Plan de Salud. I. Platero, M. Ostuni, F. Fiorentini, M. De La Paz Rodriguez, B. Martínez, J. Esteban, G. Leiva, M. Schapira, Y. Antolini, Gaston Perman, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. De la guardia al hogar: rol de la valoración geriátrica en la continuidad asistencial. S. Samsòn, M. Adra, A. Braslavsky, A. Gonzalez Bagnes, Y. Antolini, S. Rossi, C. Pino, M. Outumuro, F. Giber, M. Schapira.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Formación de cuidadores de personas mayores: una experiencia latinoamericana. G. Giardini, F. Spada, R. Perez Manelli, M. Ayllapan, M. F. Grande Ratti, D. Abdul Rahman, S. Torrez, Yamila Gaviño Cinthya Denisse Álvarez, M. Rezzonico, C. Piola, Javier Saimovici, M. Senillosa, L. Magallan, G. Perman.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Formación en Abordaje del adulto mayor frágil en internación domiciliaria: una experiencia latinoamericana. S. Sozzafava, G. Perman, M. F. Grande Ratti, C. Álvarez, L. Magallan, C. Gallo Acosta, M. F. Cunha Ferre, E. Gilszlak, J. Copani, M. Bobillo, V. Colombo, M. Senillosa, J. Saimovici.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Controversia sobre la notificación obligatoria de conducta suicida al sistema nacional de vigilancia de salud en Argentina. G. Santos Marques Da Silva, F. Cayol, J. Pinto, B. Gonçalves, L. Valdez D´ Stefano, S.Malleza, B. Martínez, A. Pedretti, L. Matusevich, M. F. Grande Ratti, M. Ayllapan.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Dosaje de meropenem en pacientes críticos: evaluación temprana de la concentración plasmática y la concentración inhibitoria mínima. D. Recart, A. Braslavsky, P. Scibona, A. Parnisari, G. Vecchio, M. Sanchez, V. Stanek, V. Simonovich.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Impacto de la inmunoterapia en la incidencia y pronóstico de eventos tromboembólicos en pacientes oncológicos: un estudio de cohorte retrospectivo. G. Bendelman, G. Carromba, A. Piccinino, J. A. Orozco Niño, M. Ayllapán, F. J. Vázquez, D. Cirelli. 🏆 Premio categoría oncología.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Inmunoterapia en pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón no células pequeñas: un estudio de cohorte retrospectiva. G. Bendelman, A. Saladino, I. Francisco Dos Santos, A. Braslavsky.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Diseño iterativo e interdisciplinario de una plataforma digital para el cuidado integral de adultos mayores. M. García Gili, J. Fernandez Acuña, V. Regia Lombardo, M. Abello, J. Lerner Rojas, M. Horn, P. Torrens, F. Plazzotta, D. Luna, M. Senillosa, G. Perman, M. F. Grande Ratti, M. Schapira, M. González Salvia, J. Saimovici, M. Mattiussi, C. Alonzo, M. Lacman, C. Musso, C. Gallo, T. Guenzelovich, F. Giber, E. Quintar, D. Seinhart, M. Soderlund, Y. Antolini.

- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. GERAS+: ampliando el acceso para la integración de cuidados en personas mayores frágiles en latinoamérica. G. Perman, F. Plazzotta, M. Senillosa, M. Schapira, J. Saimovici, M. González Salvia, P. Torrens, T. Guenzelovich, S. Scozzafava, M. Lacman, M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, S. Terrasa, M. L. Posadas, S. Sguiglia, M. Garcia Gilo, J. Fernandez, M. Abello, V. Lombardo, J. Lerner Rojas, M. Horn, F. Zurbrigk, J. Copani, M. Concepción, G. Natri, A. Belatti, M. Bertarini, N. Capellato, E. Perez Cortiñas, M. Campoy, L. Mazzuocolo, P. Mirsky, A. Rusconi, V. Guarnieri, M. Velloso, M. Micheletti, J. Caridi, E. Frutos, S. Benitez, C. Otero, D. Arceo, L. Hornstein, J. Pollán, D. Luna, L. Garfi. 🏆 Premio Categoría Programas y proyectos.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Sobrevida en pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria en un centro de referencia latinoamericano. A. Braslavsky, M. Carretero, A. Szyferman, R. de la Trinidad Torres Aray, K. Grinberg, M. Serra.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Complicaciones materno-fetales y desenlaces perinatales en embarazos de pacientes con telangiectasia hemorrágica hereditaria: estudio observacional en un centro de referencia. A. Braslavsky, A. Szyferman, R. de la Trinidad Torres Aray, K. Grinberg, L. Caratti, L. Vázquez, M. Serra.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Proceso de implementación de la vigilancia epidemiológica de intentos de suicidio en un hospital de comunidad de la Ciudad de Buenos Aires. C. Cóccharo, A. Ferloni, N. Braguinsky, F. Bertolani, M. Parot, B. Mulki, M. Brena, P. García, P. Parot Varela, C. Arena, F. Carrasco, A. Saidon, M. F. Grande Ratti, V. Aliperti, S. Figar.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Detección de fragilidad en adultos mayores con diabetes utilizando datos registrados en la historia clínica electrónica. M. Burgos, E. Morales, M. Russo, I. Martingano, P. Lopez, A. Maccio, A. Segalini, H. Paez, M. Ricasoli, F. Plazzotta, C. Otero, V. Orrego, M. F. Grande Ratti.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. La evolución de la investigación en telemedicina pre y post pandemia: Revisión Narrativa. D. Murature, A. Braslavsky, L. Bruchanski, D. Luna, M. F. Grande Ratti, F. Plazzotta.
- 11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina, CABA, Argentina. Patrones de utilización de recursos en amiloidosis de cadena ligera y transtiretina: un estudio en el mundo real basado en datos de un registro y datos de bases secundarias. M. L. Posadas Martínez, M. Vaena, M. Carretero, E. Brulc, S. Decotto, M. A. Aguirre, M. Saez, P. Sorroche, D. Cirelli, E. Nucifora, D. Pérez De Arenaza, B. Hermida Matías.
- 5 al 8 de noviembre. 27º Congreso Argentino de Hematología, Mar del Plata, Argentina. Seguimiento a largo plazo del trasplante cardíaco en amiloidosis. Experiencia en un centro de Argentina. E. Brulc, M. A. Aguirre, P. Sorroche, M. S. Saez, M. L. Posadas Martínez, D. Pérez de Arenaza, S. Decotto, M. Carretero, N. Schutz, E. Nucifora. Amiloidosis.
- Jornadas Investigación e Innovación. Mención de 13º Premio Prof. Dr. José Tessler, (presentación oral) trabajo titulado “Mejora de la experiencia del paciente en una central de emergencias: un análisis integral y un marco para mejorar la calidad de la atención médica en Argentina”. A. Parera, N. De Masi, L. Garfi, L. Hornstein, E. Rochina, M. De La P. Rodriguez, J. Esteban, B. Martínez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. 29/10/2025. 🏆 Reconocimiento.
- 29-31/10 2025. XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Certificado por autora. Taller: Manejo de lesiones por presión: una herramienta para profesionales de atención primaria de la salud. S. Sguiglia, J. Saimovici, M. Lacman, M. L. Posadas Martínez, G. Perman, M. F. Grande Ratti, S. Terrasa, M. Senillosa.

- 29-31/10 2025. XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Certificado por autora. Taller: De la búsqueda a la publicación: revisiones bibliográficas paso a paso. Metodología, análisis crítico y redacción para convertir la búsqueda en un CORE y en un manuscrito de calidad. G. Oltra, A. Echavarría, A. Godoy, M. F. Grande Ratti.
- 29-31/10 2025. XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Certificado por autora. Taller: Inteligencia Artificial como aliada en la escritura académica: buenas prácticas y normas editoriales en Medicina Familiar y General. V. Vietto, M. Santillán, S. Sguiglia, C. Carrara, A. Echavarría, N. F. Grande Ratti, A. Godoy.
- 29-31/10 2025. XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Relato de experiencia (RE08): Formación de cuidadores de personas mayores: una experiencia latinoamericana. A. Echavarría, M. F. Grande Ratti, G. Giardini, D. Abdul, J. Saimovici, C. Álvarez, L. Magallan, M. Senillosa, R. Perez Manelli, G. Perman. 🏆 Segundo puesto en categoría póster
- Octubre 2025, Congreso SAC. Diferencias clínico-imagenológicas y en la evolución de pacientes con amiloidosis cardiaca por transtiretina según sexo. P. Touzas, S. Decotto, P. Domenech, A. Aguirre, M. L. Posadas-Martinez, M. Carretero, E. Nucifora, D. Perez de Arenaza.
- Octubre 2025, Congreso Sociedad Argentina de Cardiología. Utilización de recursos médicos en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. I. Bluro, E. Rossi, M. E. Knorre, A. Miceli, V. Verdaguer Babic, C. Folino, R. Pizarro, M. L. Posadas Martínez.
- 15 al 18 de octubre, XXV Congreso Argentino de Nefrología, CABA, Argentina. Empoderando a los pacientes. Por la salud y la dignidad, Consejo Asesor de Pacientes y Ley 26.928. G. Testa, R. Perez Manelli, A. González.
- Octubre 15-18 CAN 2025 – XXV Congreso Argentino de Nefrología. Amiloidosis renal en un centro argentino: caracterización clínica y patológica de una cohorte en 20 años. J. Ramirez Acosta, F. Varela, L. Ramos, G. Bratti, L. Langellotti, M. L. Posadas Martínez, D. Cirelli, M. Carretero, M. Juárez, A. Aguirre, E. Brulc, P. Sorroche, E. Nucifora, S. Chistensen, C. Giordani.
- XXIII Congreso Argentino de Hepatología 8, 9 y 10 de Octubre. Várices gástricas por hipertensión portal izquierda en un paciente con mielofibrosis. J. Orozco Niño, I. Topor, E. Labaronnie, S. Marciano, A. Gadano.
- 8 al 10 de octubre, XX Congreso Internacional de Medicina Interna (MEDINT 2025). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes con sospecha o confirmación de dengue: factores de riesgo asociados a internación. M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán.
- 8 al 10 de octubre, XX Congreso Internacional de Medicina Interna (MEDINT 2025). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes internados por dengue. Análisis de factores asociados a mortalidad. M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán. SAM 🏆 Premio 3er lugar. Categoría: Trabajos de investigación de especialistas extranjeros.
- 30/9 al 3/octubre. XXIX Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Determinación de grado de acuerdo para variables categóricas: a propósito de un caso. A. Rusconi Lagarrigue, S. Sguiglia, V. Guarnieri, E. Frutos, P. Mirsky, J. Caridi, M. Micheletti, M. Velloso, M. Bertarini, N. Capellato, M. Campoy, M. Pérez Cortiñas, M. Senillosa, G. Perman, S. Terrasa, M. L. Posadas Martínez, S. Benítez.
- 30/9 al 3/octubre. XXIX Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística. Determinación del grado de acuerdo interobservador en segmentación de imágenes médicas: a propósito de un caso. S. Sguiglia, A. Rusconi Lagarrigue, V. Guarnieri, E. Frutos, P. Mirsky, J. Caridi, M. Micheletti, M. Velloso, M. Bertarini, N. Capellato, M. Campoy, M. Pérez Cortiñas, M. Senillosa, G. Perman, S. Terrasa, S. Benítez, M. L. Posadas Martínez.

- 3 de septiembre. XXIII Congreso Argentino de Nutrición. CABA, Argentina. Cambios en la composición corporal en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, pre y post intervención nutricional. A. Venczel, D. Woo, M. Cristina, M. Rivas, M. Gutiérrez, P. Esnaola, M. Despierre, M. Kuttel, M. Burgos. Turnera
- 28 y 29 de Agosto 2025 | Mar del Plata. XXI Congreso Argentino de Gerontología y Geriátrica. Puentes de saber para transformar las vejeces. De la guardia al hogar: Rol de la Valoración Geriátrica en la continuidad asistencial. S. Samsón, M. Adra, A. Braslavsky, F. Giber, M. Schapira, M. Outumuro, C. Pino, Y. Antolini, M. Rossi, A. Gonzalez Bagnes.
- 27 al 30 de agosto. XXI Congreso SLANH. Guayaquil, Ecuador. Calidad de vida en personas que recibieron trasplante renal. Estudio de corte transversal. R. Perez Manelli, M. Carretero, D. Giunta, S. Bayardo. Seleccionado para concurso de mejor trabajo de posgrado.
- 27 al 30 de agosto. XXI Congreso SLANH. Guayaquil, Ecuador. REDCap, una nueva herramienta de recolección de datos. R. Perez Manelli.
- 6 al 8 de agosto, Congreso SATI, 35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. Rosario, Argentina. Registro Argentino de paros cardíacos intrahospitalarios: características clínicas y demográficas, manejo terapéutico y sobrevida. V. Mariana, E. Cunto, J. Sinner, V. Chediack, C. Domínguez, M. Sánchez Cunto, A. Tapia, P. Valdez, A. Vilela, K. Goyria Chávez, M. Mirofsky, L. Martinez, A. Dotta, J. Sagardia, M. Pedrero, D. Piezny, V. Monzón, D. Camps, A. Gira, M. Marino, D. Ivulich, C. Orlandi, C. Dellera, S. Swieszkowski, G. Olaizola, J. Pollán, S. Bauque, I. Huespe. 🏆 Primer premio trabajos libres
- 6 al 8 de agosto, Congreso SATI, 35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. Rosario, Argentina. Mortalidad de bacteremias por enterobacteriales productores de metalo-β-lactamasa con combinación de ceftazidima-avibactam más aztreonam versus otros antibióticos activos: target trial emulation multicéntrico. M. Vaena, S. Bauque, F. Huaier Arriazu, M. Sánchez, V. Stanek J. Pollán, D. Ávila Poletti, V. Monzón, P. Novelli Poisson, M. Boutet, E. Cunto, V. Chediack, M. Beloso, V. Rucci, M. Lagostena, R. Cabrera, M. Gutiérrez, M. Gómez, S. Arias, C. Taffarel, D. Ivulich, M. Garzón, W. Cornistein, A. Gira, S. Kriger, L. Duarte Sotelo, M. Mirofsky, E. Estensoro, I. Huespe. 🏆 Mención trabajos libres.
- 6 al 8 de agosto, Congreso SATI, 35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva. Rosario, Argentina. Fragilidad y adherencia a las guías de reanimación intrahospitalaria. G. Olaizola, M. Vaena, E. Cunto, V. Chediack, C. Domínguez, M. Sánchez Cunto, A. Tapia, P. Valdez, A. Vilela, K. Goyria Chávez, M. Mirofsky, L. Martinez, A. Dotta, J. Sagardia, M. Pedrero, D. Piezny, Verónica Monzón, D. Camps, A. Gira, M. Marino, D. Ivulich, C. Orlandi, C. Dellera, S. Swieszkowski, L. Cámara, J. Pollán, J. Sinner, I. Huespe.
- 9-13 de agosto de 2025. MedInfo2025, International Medical Informatics Association (IMIA). Taipei, Taiwan. Paper (Oral Presentation #416) "Implementation of a Real-Time Dashboard for the Emergency Department". E. Frutos, A. Iannicelli, D. Luna, C. Otero, P. Otero, F. Plazzotta, B. Martínez, M. Rodríguez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. Pages 184-188. DOI: 10.3233/SHTI250826.
- 9-13 de agosto de 2025. MedInfo2025, International Medical Informatics Association (IMIA). Taipei, Taiwan. Paper (Oral Presentation #278) "Utilizing Secondary Data from Electronic Health Records for Automated Frailty Detection in Older Adults with Diabetes". M. Burgos, E. Morales Méndez, M. P. Russo, I. Martingano, M. Lopez Gutierrez, A. Maccio, A. Segalini, F. Plazzotta, C. Otero, N. Orrego, M. F. Grande Ratti. Pages 179-183. DOI: 10.3233/SHTI250825.
- 9-13 de agosto de 2025. MedInfo2025, International Medical Informatics Association (IMIA). Taipei, Taiwan. "The Evolution of Telemedicine: Pre and Post-Pandemic Narrative Review". Poster (Submission #273). I. Sánchez Toyos, F. Plazzotta, L. Bruchanski, D. Luna, M. F. Grande Ratti, A. Braslavsky.

- 9-13 de agosto de 2025. MedInfo2025, International Medical Informatics Association (IMIA). Taipei, Taiwan. Paper (Oral Presentation #185) "Building Person-Centered Care for lung cancer: the role of hospital registries in transforming patient data". Maria Florencia Grande Ratti, Lucia Zerbetto de palma, Daniel Luna, Micaela Raices, Betiana Mabel Perez, Javier Alberto Pollan, David Eduardo Smith, Fernando Plazzotta.
- Junio 12-14, 2025. XXV Congreso Sociedad Argentina de Infectología (SADI). Ciudad de Mar del Plata, Argentina. Presentación Oral: Experiencia en la vida real en el uso de Ceftazidima-Avibactam en infecciones osteoarticulares por bacilos gram negativos resistentes a carbapenemes. G. Ibáñez Ledesma, F. Huaier, M. F. Grande Ratti, J. Lora-Tamayo, M. de Paz Sierra, M. Sánchez.
- Abril 23-26, 2025. XXXVIII Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental (APSA). Mar del Plata, Argentina. Presentación Oral: Barreras en la atención de adultos mayores con prescripción de antipsicóticos: un abordaje cualitativo. M. Vivacqua, A. Sala, C. Mazal, J. Faccioli, M. F. Grande Ratti.

Nacionales 2025	Internacionales 2025
XXXVIII Congreso Argentino de Psiquiatría y Salud Mental (APSA)	MedInfo2025, International Medical Informatics Association (IMIA)
XXV Congreso Sociedad Argentina de Infectología (SADI)	XXI Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión
35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva	XXVI Congreso internacional de la Sociedad de obstetricia y ginecología de la provincia de Buenos Aires
XXI Congreso Argentino de Gerontología y Geriatria	
XXIII Congreso Argentino de Nutrición	
XXIX Reunión Científica del Grupo Argentino de Bioestadística	
XXIII Congreso Argentino de Hepatología	
XXV Congreso Argentino de Nefrología	
Congreso Sociedad Argentina de Cardiología	
XXIII Congreso Nacional de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General	
Jornadas Investigación e Innovación	
27º Congreso Argentino de Hematología	
XXXIII Congreso Nacional de Medicina	
Reunión anual de sociedades de biociencias 2025 SAIC – AAFE	
XVI Congreso Argentino de Trasplantes	
Encuentro de investigadores. Enfermedades poco frecuentes	

Anexo II - Publicaciones en Revistas Científicas o Indexaciones (42)

- Carretero M. Cuando el comportamiento humano desafía los datos: Interacción estratégica y cambio de respuesta como amenazas a la validez en investigación clínica. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2025;45(4):e0001270 [LINK](#)
- Szyferman AY, Hilbert FE, Trincherio L, Carretero M, Posadas-Martínez ML. Recomendaciones para escribir una carta de presentación (cover letter). Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2025;45(4):e0000417 DOI: <http://doi.org/10.51987/revhospitalbaires.v44i3.417> [LINK](#)
- I. Martingano, M. Lopez Gutierrez, A. Maccio, M. Burgos, G. Perman, M. Russo, M. F. Grande Ratti. Fragilidad y sobretatamiento en personas mayores con diabetes tipo 2 en red de salud argentina. Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 2025. Available online 31 December 2025, 501745. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.endinu.2025.501745> [LINK](#)
- Orozco Niño, J. A., Gil Folgar, M. L., Marciano, S., & Grande Ratti, M. F. Recomendaciones para realizar una comunicación científica oral. Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria, 2025 28(4), e007189. DOI: <https://doi.org/10.51987/evidencia.v29i1.7189> [LINK](#)
- A. Gomez, M. Filloy, M. Burgos, K. Álvarez, G. Buela, L. Di Giuseppe. Experience of the health technology assessment committee at Hospital Italiano de Buenos Aires. Published online by Cambridge University Press: 29 December 2025. International Journal of Technology Assessment in Health Care, Volume 41, Special issue S1: Abstracts from the HTAi 2025 Meeting in Buenos Aires, Argentina, December 2025, pp. S117. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0266462325102985> [LINK](#)
- F. Vázquez Peña, M. F. Grande Ratti, E. Cordón Pozo. Una forma alternativa y complementaria de interpretar la regresión sobre la variable latente dependiente en un modelo MIMIC. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2025;45(4):e0001287. DOI: <http://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v45i4.1287> [LINK](#)
- A. Szyferman, F. Hilbert, L. Trincherio, M. Carretero, M. L. Posadas Martínez. Recomendaciones para escribir una carta de presentación (cover letter). Rev. Hosp. Ital. B.Aires; 45(4):e0000417. [LINK](#)
- A. Braslavsky, M. F. Grande Ratti. Entrevista: Investigación clínica con apoyo económico parcial por parte de un patrocinante externo (ej: ONGs, organismos sin fines de lucro, instituciones académicas). Archivos de Medicina Familiar y General. Vol. 23, Nº 3 - Noviembre 2025. Páginas 41-46. [LINK](#)
- N. De Masi, M. F. Grande Ratti. Entrevista: Estudios mixtos de investigación y gestión organizacional. Arc. de Med. Familiar y General. Vol. 23, Nº 3 - Noviembre 2025 Páginas 47-51 [LINK](#)
- J. L. Faccioli, A. Álvarez, G. Micali, M. N. Vivacqua, M. F. Grande Ratti, P. Koslowski, S. Malleza. El trastorno somatotímico: abordaje del trastorno depresivo en las enfermedades crónicas. Salud i Ciencia 26(7):289-94, May-Jun 2025. [LINK](#)

- L. Peroni, S. Marciano, A. Maccio, J. Pollan, M. F. Grande Ratti. El Club de Lectura: relato de una experiencia educativa en posgrado. *Hospital Rev. Ital.* B.Aires. 2025;45(4):e0000430 DOI: <http://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v45i4.430>. [LINK](#)
- M. Ricasoli, A. Sánchez del Roscio, M. Baraldo, M. F. Grande Ratti. Guía para crear un Curriculum vitae: consejos y recomendaciones clave para estudiantes e investigadores júnior de Ciencias de la Salud. *Hospital Rev. Ital.* B.Aires. 2025; 45 (4): e0000977 DOI: <http://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v45i4.977>. [LINK](#)
- R. Perez Manelli, J. Boggia, J. Rico-Fontalvo, G. Rosa-Diez. (2025). A new section for new voices. *Nefrología Latinoamericana*. Advance online publication. [LINK](#)
- S. Soli, A. Braslavsky, M. L. Peroni, M. F. Grande Ratti. ¿Qué es y para qué sirve un relato de experiencia profesional? *Rev. Hosp. Ital. B. Aires.* 2025;45(3):e0000845 DOI: <http://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v45i3.845>. [LINK](#)
- M. Vivacqua, M. F. Grande Ratti, J. Faccioli. Uso racional de antipsicóticos en pacientes mayores: un abordaje cualitativo. *Revista Española de Geriatría y Gerontología*. Volume 60, Issue 5, September–October 2025, 101720. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.regg.2025.101720> [LINK](#)
- M. Squitín Tasende, N. Guerrero Serravalle, L. Pérez, A. Braslavsky, M. Serra. Telangiectasia hemorrágica hereditaria en pediatría: estudio descriptivo en un servicio especializado. *Arch Argent Pediatr.* 2025;e202510661.
- M. Vaena, M. Aguirre, T. Epstein, A. Schalum, F. Hilbert, M. L. Posadas Martínez, M. Carretero. Days alive and out of hospital in patients with wild type transthyretin amyloidosis: cohort study. *Scientific Reports*, (2025) 15:30396, <https://doi.org/10.1038/s41598-025-14526-7>. [LINK](#)
- E. Frutos, A. Iannicelli, D. Luna, C. Otero, P. Otero, F. Plazzotta, B. Martínez, M. Rodríguez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. Implementation of a Real-Time Dashboard for the Emergency Department. *Stud Health Technol Inform.* 2025 Aug 7. PMID: 40775844 DOI: 10.3233/SHTI250826. [LINK](#)
- M. Burgos, E. Morales Méndez, M. Russo, I. Martingano, M. Lopez Gutierrez, A. Maccio, A. Segalini, F. Plazzotta, C. Otero, N. Orrego, M. F. Grande Ratti. Utilizing Secondary Data from Electronic Health Records for Automated Frailty Detection in Older Adults with Diabetes. *Stud Health Technol Inform.* 2025 Aug 7. PMID: 40775843 DOI: 10.3233/SHTI250825. [LINK](#)
- M. Vivacqua, M. F. Grande-Ratti, J. Faccioli. Dificultades en el monitoreo del riesgo cardiometabólico ante el uso crónico de antipsicóticos atípicos para indicaciones no tradicionales, en un hospital de especialidades en Argentina: un estudio cualitativo. *Arch Cardiol Mex* (2025). Ahead of print: 20-02-2025 PMID: 40445941 DOI: 10.24875/ACM.24000120. [LINK](#)
- M. L. Posadas Martínez, M. F. Grande Ratti. Segunda Parte: Financiamiento Privado en Investigación Clínica. *Archivos de medicina familiar y general*. Vol. 22, Nº 2 - Julio 2025 Páginas 3-8. [LINK](#)
- L. Di-Giuseppe, R. Ramirez-Murillo, M. Aymar, L. Basbus, M. Cornec, S.n Terrasa, M. L. Posadas-Martínez, M. Burgos, G. Buella, F. Cayol, Low-dose abiraterone acetate for the treatment of prostate cancer: An observational cohort study, *Farmacia Hospitalaria*, 2025, ISSN 1130-6343, <https://doi.org/10.1016/j.farma.2025.06.012>. [LINK](#)
- Gómez AP, Filloy MF, Beragua RM, Chiarante NA, Burgos MA, Álvarez KE, Buella G, Di Giuseppe LA. Experiencia del Comité de Evaluación de Medicamentos en un Hospital Universitario. *Rev. Hosp. Ital.* B.Aires. 2025;45(3):e0000431. [LINK](#)
- Garegnani L, Oltra G, Burgos MA, Ivaldi D, Varela LB, Díaz Menai S, Puga-Tejada M, Escobar Liquitay CM, Franco JVA. Proton pump inhibitors for the prevention of non-steroidal anti-inflammatory drug-induced ulcers and dyspepsia. *Cochrane Database of Systematic Reviews* 2025, Issue 5. Art. No.: CD014585. DOI: 10.1002/14651858.CD014585.pub2. [LINK](#)

- L. Varela, S. Díaz Menai, C. Escobar Liquitay, M. Burgos, D. Ivaldi, L. Garegnani. Blood pressure management in reperfused ischemic stroke (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2025, Issue 3. Art. No.: CD016085. DOI: 10.1002/14651858.CD016085. [LINK](#)
- M. L. Peroni, C. Gozzing Vidal, J. Pollan, B. Martínez, M. F. Grande Ratti. El camino del caso clínico a la publicación científica: pasos esenciales. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2025;45(2):e0000446 DOI: <https://doi.org/10.51987/Rev.Hosp.Ital.B.Aires.v45i2.446>. [LINK](#)
- C. Pezzoto, A. Braslavsky, C. Vázquez, M. Serra. Acute aortic dissection in a patient with Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia associated with Juvenile Polyposis due to SMAD4 mutation: case report and literature review. *Angiogenesis* 28, 27 (2025). <https://doi.org/10.1007/s10456-025-09981-9>. [LINK](#)
- Saladino A, Ortiz J, Posadas-Martínez ML, Carretero M. Detrás de las respuestas a revisores: recomendaciones. Rev. Hosp. Ital. B.Aires. 2025;45(2):e0000398. [LINK](#)
- M. F. Grande Ratti, S. Mollerach, R. Pérez Manelli. La revisión por pares en ciencias de la salud. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2025;45(2):e0000351 DOI: <https://doi.org/10.51987/revhospitalbares.v45i2.351> [LINK](#)
- M. Carretero, I. Bedini, A. Szyferman, M. Bargiano, E. Nucifora, M. L. Posadas Martínez. Amiloidosis localizada del tracto aerodigestivo superior. *Revista FASO AÑO 31 - No 3 - 2024*. [LINK](#)
- M. F. Grande Ratti, A. Sánchez Del Roscio, J. Pollán, M. Diehl, B. Pérez. Study-A-Thon: Maratones Académicas para Acelerar la Investigación y la Colaboración Multicéntrica. Rev. Hosp. Ital. B. Aires. 2025;45(1):e0000379 DOI: <https://doi.org/10.51987/rev.hosp.ital.b.aires.v45i1.379>. [LINK](#)
- L. Ibañez, M. Ricasoli, G. Blugerman, F. Huaier Arriazu, M. Sanchez, V. Stanek, B. Martinez, A. Pedretti, M. F. Grande Ratti. Atención del dengue en un servicio de emergencias durante 2023 y 2024. *Evidencia Actualización en la práctica Ambulatoria*, 28(1), e007139. DOI: <https://doi.org/10.51987/evidencia.v28i2.7139>. [LINK](#)
- M. L. Posadas Martinez, M. F. Grande Ratti. Entrevista: Primera Parte: Financiamiento Público en Investigación Clínica. *Archivos de Medicina Familiar y General*. Vol. 22, Nº 1 - Marzo 2025 Pág. 11-15 [LINK](#)
- M. N. Vivacqua, M. F. Grande-Ratti, J. L. Faccioli. Dificultades en el monitoreo del riesgo cardiometabólico ante el uso crónico de antipsicóticos atípicos para indicaciones no tradicionales, en un hospital de especialidades en Argentina: un estudio cualitativo. *Arch Cardiol Mex* (2025). Ahead of print: 20-02- 2025 DOI: 10.24875/ACM.24000120. [LINK](#)
- M. F. Grande Ratti, M. L. Posadas Martinez, M. Carretero, M. Burgos, M. Vaena, A. Braslavsky, S. Soli, M. Juarez Araoz, (2025, febrero 24). ¿Cómo armar un Presupuesto de un Estudio Observacional?. [LINK](#)
- Posadas-Martínez ML, Cirelli D, De Florio F, Carretero M, et al. Epidemiological perspectives of amyloidosis in Argentina: a cohort study analysing incidence and mortality patterns among a population affiliated to a medical care programme. *BMJ Public Health* 2025;3:e001047. doi:10.1136/bmjph-2024-001047. [LINK](#)
- M. F. Grande Ratti, N. De Masi, L. Garfi, L. Hornstein, E. Rochina, M. De La P. Rodríguez, A. Pedretti, B. Martinez. A Case Report of a Mixed-Methods Assessment of Patient Experiences to Inform Quality Improvement in an Emergency Department in Argentina. *The International Journal of Health Planning and Management* (2025). First published: 24 January 2025 DOI: <https://doi.org/10.1002/hpm.3906>. [LINK](#)
- M. F. Grande Ratti, S. Malleza, F. Bertolani, J. Faccioli, L. Valdez D Stefano, B. Martínez, L. Matusevich. Prevención, detección temprana y posvención del riesgo de suicidio: una revisión narrativa. *Vértice*. 10 de enero de 2025;35(166, oct.-dic.):85-97. Número de identificación personal: 39836904 DOI: 10.53680/vertex.v35i166.726. [LINK](#)

- I. A. Huespe, Huaier Arriazu EF, Sanchez M, Stanek V, Pollán JA, Bauque S, ... Vaena M; Study Group Collaborator. Mortality of metallo-β-lactamase-producing Enterobacterales bacteremias with combined ceftazidime-avibactam plus aztreonam vs. other active antibiotics: a multicenter target trial emulation. *Lancet Reg Health Am.*; 49:101175. 2025. doi:10.1016/j.lana.2025.101175. PMID: 40688569. [LINK](#)
- E. Stonski, M. L. Alvarez, G. Olaizola, M. C. Ferreira, I. A. Huespe, M. Gruenberg, M. Petracchi, G. Kido. Multidimensional analysis of low back pain patients: A cross-sectional study. *Medicina (B Aires)*; 85(6):1280–1288. 2025. PMID: 41313102. [LINK](#)
- P. A. Slullitel, I. Astore, F. Holc, F. Comba, A. F. Albani-Forneris, I. A. Huespe, M. A. Buttaró. Predicting the necessity of routine postoperative laboratory tests after primary total hip arthroplasty. *Bone Joint J.*; 107-B(7):707–715. 2025. doi:10.1302/0301-620X.107B7.BJJ-2024-1642.R1. PMID: 40588258. [LINK](#)
- D. Semeshchenko, M. F. Veiga, M. Visus, A. Farinati, I. A. Huespe; HIBA Hip Surgery Unit; M. A. Buttaró, P. A. Slullitel. Povidone-iodine and silver nitrate are equally effective in eradicating staphylococcal biofilm grown on a titanium surface: an in-vitro analysis. *J Hosp Infect.*; 155:185–191. 2025. doi:10.1016/j.jhin.2024.11.012. PMID: 39579939. [LINK](#)

NACIONALES	INTERNACIONALES
Vertex: revista argentina de psiquiatría	Nat Rev Dis Primers
Archivos de medicina familiar y general	The International Journal of Health Planning and Management
Evidencia: Actualización en la práctica Ambulatoria	BMJ Public Health
Rev. Hosp. Ital. B. Aires.	Angiogenesis
Revista FASO	Cochrane Database of Systematic Reviews
Arch Argent Pediatr.	American Journal of Hematology
	Farmacia Hospitalaria
	Stud Health Technol Inform.
	Scientific Reports
	Revista Española de Geriátría y Gerontología
	Nefrología Latinoamericana
	Arch Cardiol Mex
	Salud i Ciencia
	International Journal of Technology Assessment in Health Care

Anexo III - Becas/Subsidios/Premios presentados y/o ganados, de proyectos o miembros de AIMI

BECAS/SUBSIDIO				
NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	Entidad	ESTADO
Fund. Florencio Fiorini	Validación externa de un modelo predictivo multivariable para identificar a pacientes con sospecha de amiloidosis cardiaca por transtiretina que necesitarán evaluaciones diagnósticas adicionales	Becaria: M. Carretero, Directora: M. L. Posadas Martínez	Fund. Florencio Fiorini	Ganada 🏆
	Epidemiología de Enfermedades poco frecuentes: en un centro universitario de alta complejidad	M. L. Posadas Martínez		Postulada
	Sobrevida en pacientes con Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria fue recepcionado	Becaria: A. Braslavsky, Director: M. Serra		Postulada
Beca Consejo 31° - HIBA	Usos de ChatGPT en los estudiantes de carreras relacionadas con la salud en una Universidad privada de Argentina	Becaria: M. Carretero, Directora: M. F. Grande Ratti, J. Ortiz, J. I. Meza	HIBA	Postulada
	Sobrevida en pacientes con Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria	Becaria: A. Braslavsky, Director: M. Serra		Postulada
	Carga de enfermedad del dengue en adultos en tres hospitales del AMBA, Argentina: Estudio de cohorte prospectivo multicéntrico.	Becaria: M. F. Grande Ratti, Director: J. Pollán. Co-autores: A. Braslavsky, A. Murujosa, A. Pedretti; M. Rodriguez, L. Rovegno, R. Romero A. Peluzzoni, V. Aliperti, A. Ferloni, N. Braguisky, J. Vicens, S. Figar		Postulada
	Registro institucional sobre ideación y conducta suicida	Becaria: M. F. Grande Ratti, Director: B. Martínez. Co-autores: S. Malleza, F. Bertolani, L. Valdez D'stefano, J. Faccioli		Postulada
	Resultados clínicos del tratamiento farmacológico con liraglutida en personas con obesidad	Becaria: M. Burgos, Directora: M. F. Grande Ratti. Coautor: F. Sberna		Postulada

BECAS/SUBSIDIO				
NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	Entidad	ESTADO
18º Subsidio "Fundación Allende" para Investigación Biomédica – Año 2025	Sobrevida en pacientes con Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria	A. Braslavsky, M. Serra	Fundación Allende	Postulada
	Validación externa de un modelo predictivo multivariable para identificar a pacientes con sospecha de amiloidosis cardíaca por transtiretina que necesitarán evaluaciones diagnósticas adicionales	Becaria: M. Carretero, Directora: M. L. Posadas Martínez	Fundación Allende	Postulada
2º Subsidio CM Investigación 2025-2026 – Fellows de CM	Registro de enfermedades poco frecuentes	A. Braslavsky	Servicio de Clínica Médica, HIBA	Ganada 🏆
	Sobrevida en pacientes con Telangiectasia Hemorrágica Hereditaria	A. Braslavsky		Postulada
3º Beca CM Investigación 2025-2026 – Residentes de Clínica Médica	Validación de un modelo predictivo multivariable para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtiretina en pacientes con sospecha de la enfermedad.	Becaria: Gabriela Pieklo (R2) Directora: Marcelina Carretero	Servicio de Clínica Médica, HIBA	Ganada 🏆
	Resultados clínicos del tratamiento farmacológico con liraglutida en personas con obesidad.	Becaria: Jessica Moreira Arancibia (R2) Directora: Mariana Burgos		Ganada 🏆
Beca Consejo 32º -HIBA	Sobrevida global y libre de progresión en pacientes con amiloidosis por cadenas livianas de inmunoglobulinas con el uso combinado de CyborD/Daratumumab versus vs. Otras estrategias terapéuticas. Target Trial Emulation.	M. Carretero, M. L. Posadas Martínez	HIBA	Postulada
3º Subsidio CM Investigación 2025-2026 – Staff de Clínica Médica	Resultados clínicos del tratamiento farmacológico con liraglutida en personas con obesidad.	Becaria: M. Burgos Directora: M. F. Grande Ratti	Servicio de clínica médica, HIBA	Postulada
	Unidad de Valoración Geriátrica Integral Rápida en guardia, destinada para pacientes añosos (>=80 años) afiliados a Plan de Salud.	Becaria: M. F. Grande Ratti Directora: A. Pedretti		Ganada 🏆
	Evaluación de un curso virtual y gratuito para cuidadores de personas mayores a partir del análisis del desempeño de los participantes y sus características sociodemográficas.	Becaria: M. F. Grande Ratti Director: G. Perman		Postulada
Beca Consejo 32º -HIBA	Evaluación inicial de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para el manejo de problemas frecuentes de salud de los adultos mayores	Becario: Sebastián Sguiglia Director: G. Perman AIMI: M. L. Posadas Martínez y M. F. Grande Ratti	Servicio de clínica médica, HIBA	Ganada 🏆

PREMIOS				
NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	Entidad	ESTADO
Premio César Milstein 2025	Amiloidosis y espectrometría de masas: identificación de la proteína involucrada, numero de tramite 28620250100096CO	M. L. Posadas Martinez	CONICET	Postulada
Primer Premio al mejor trabajo de investigación	Experiencia en el uso de Ceftazidima - Avibactam en infecciones osteoarticulares por bacilos gram negativos resistentes a carbapenemes.	L. Ibáñez Ledesma, F. Huaier, M. F. Grande Ratti, J. Lora Tamayo, M. De Paz Sierra, M. Sánchez.	XXV Congreso SADI	Ganado 🏆
Primer premio trabajos libres	Registro Argentino de paros cardíacos intrahospitalarios: características clínicas y demográficas, manejo terapéutico y sobrevida.	M. Vaena , E. Cunto, J. Sinner, V. Chediack, C. Domínguez, M. Sánchez Cunto, A. Tapia, P. Valdez, A. Vilela, K. Goyria Chavez, M. Mirofsky, L. Martinez, A. Dotta, J. Sagardia, M. Pedrero, D. Piezny, V. Monzón, D. Camps, A. Gira, M. Marino, D. Ivulich, C. Orlandi, C. Dellera, S. Swieszkowski, G. Olaizola, J. Pollán, S. Bauque, I. Huespe.	35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva	Ganado 🏆
Mención trabajos libres	Mortalidad de bacteremias por Enterobacteriales productores de metalo-β-lactamasa con combinación de ceftazidima-avibactam más aztreonam versus otros antibióticos activos: target trial emulation multicéntrico.	M. Vaena, S. Bauque, F. Huaier Arriazu, M. Sánchez, V. Stanek J. Pollán, D. Ávila Poletti, V. Monzón, P. Novelli Poisson, M. Boutet, E. Cunto, V. Chediack, M. Beloso, V. Rucci, M. Lagostena, R. Cabrera, M. Gutiérrez, M. Gómez, S. Arias, C. Taffarel, D. Ivulich, M. Garzón, W. Cornistein, A. Gira, S. Kriger, L. Duarte Sotelo, M. Mirofsky, E. Estenssoro, I. Huespe.	35º Congreso Argentino e Internacional de Terapia Intensiva	Ganado 🏆
2do Premio al mejor trabajo de investigación, categoría "Relato de experiencia"	Formación de cuidadores de personas mayores: una experiencia latinoamericana.	A. Echavarria, M. F. Grande Ratti, G. Giardini, D. Abdul Rahman, J. Saimovici, C. Álvarez, L. Magallan, M. Senillosa, R. Perez Manelli, G. Perman	XXIII Congreso Nacional de la FAMFyG	Ganado 🏆
Early Career Travel Award for the ISA Scientific Workshop	Supervivencia y carga de enfermedad en Amiloidosis Sistémica por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas: un estudio de cohorte retrospectiva.	D. Cirelli	International Society of Amyloidosis	Ganado 🏆

PREMIOS				
NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	Entidad	ESTADO
Premio 16° "Prof. Dr. José Tessler"	Mortalidad de bacteriemias por enterobacteriales productores de metalo-β-lactamasa con combinación de ceftazidima-avibactam más aztreonam vs. otros antibióticos activos: target trial emulation multicéntrico	I. Huespe, M. Vaena, J. Pollán, F. Huaier, M. Sanchez, V. Stanek, S. Bauque, V. Monzón, D. Poletti	VII Jornada Integral de Investigación, HIBA	Ganado 🏆
Premio 3er lugar. Categoría: Trabajos de investigación de especialistas extranjeros	Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes internados por dengue. Análisis de factores asociados a mortalidad.	M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán.	8 al 10 de octubre, XX Congreso Internacional de Medicina Interna	Ganado 🏆
Premio categoría hematología	Supervivencia y carga de enfermedad en Amiloidosis Sistémica por depósito de cadenas ligeras de inmunoglobulinas: un estudio de cohorte retrospectiva.	D. Cirelli, M. L. Posadas Martínez, M. Carretero, E. Brulc, M. A. Aguirre, E. Nucifora, M. Martínez, A. Gomez, G. Blugerman.	11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina	Ganado 🏆
Premio categoría infectología internacional	Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes internados por dengue. Análisis de factores asociados a mortalidad.	M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán.		Ganado 🏆
Premio categoría medicina hospitalaria internacional	Estudio multicéntrico 2024 en Argentina, Honduras y Bolivia, sobre pacientes con sospecha o confirmación de dengue: factores de riesgo asociados a internación.	M. Vaena, I. Huespe, J. Pollán		Ganado 🏆
Primer premio Congreso SAM 2025 Premio Registro cardiología	REMI-ICAR: Registro multicéntrico argentino de internación por insuficiencia cardíaca en servicios de clínica médica.	H. Milione, I. Huespe, M. Mirofsky, J. Pollán, M. Vaena.		Ganado 🏆

PREMIOS				
NOMBRE	PROYECTO	AUTORES	Entidad	ESTADO
Premio Categoría Medicina ambulatoria	Percepciones, barreras y facilitadores en la solicitud de pruebas diagnósticas innecesarias: estudio multicéntrico con diseño mixto en médicos de Argentina	M. Gil Folgar, A. Saladino, M. Vaena, J. Pollán, F. Sberna, Patricio Ussher, G. Vicente, A. Martínez, J. Sinner, V. Monzón, A. Gira, P. Brenzoni, E. Bellone, P. Valdez, José L. Vasta, F. Lipovetsky, M. L. Rodríguez, E. Cornú, C. Ambrosi, D. Ivulich, L. Bertorello, H. Migliore, M. Rodríguez, M. Mirofsky, G. Harguindeguy, I. Huespe, K. Kopitowski	11 al 13 de noviembre, XXXIII Congreso Nacional de Medicina	Ganado 🏆
Premio Categoría Emergencias	Diseño e implementación de un tablero de gestión con indicadores que facilitan la toma de decisiones informadas: 10 años de experiencia en una central de emergencias.	A. Sanchez Del Roscio, S. Soli, M. Ricasoli, D. Pardo Lorca, A. Piccinino, D. Murature, M. Rodriguez, A. Pedretti, A. Iannicelli, D. Luna, B. Martínez, M. F. Grande Ratti		Ganado 🏆
Premio Categoría Educación médica	Usos de ChatGPT en los estudiantes de carreras relacionadas con la salud en una universidad privada de Argentina.	M. Carretero, J. Ortiz, M. Aquino Domenech, J. Meza, M. F. Grande Ratti.		Ganado 🏆
Premio categoría oncología	Impacto de la inmunoterapia en la incidencia y pronóstico de eventos tromboembólicos en pacientes oncológicos: un estudio de cohorte retrospectivo.	G. Bendelman, G. Carromba, A. Piccinino, J. A. Orozco Niño, M. Ayllapán, F. J. Vázquez, D. Cirelli.		Ganado 🏆
Premio Categoría Programas y proyectos	GERAS+: ampliando el acceso para la integración de cuidados en personas mayores frágiles en latinoamérica	G. Perman, F. Plazzotta, M. Senillosa, M. Schapira, J. Saimovici, M. González Salvia, P. Torrens, T. Guenzelovich, S. Scozzafava, M. Lacman, M. F. Grande Ratti, R. Perez Manelli, S. Terrasa, M. L. Posadas, S. Sguiglia, M. Garcia Gilo, J. Fernandez, M. Abello, V. Lombardo, J. Lerner Rojas, M. Horn, F. Zurbrigk, J. Copani, M. Concepción, G. Nastri, A. Belatti, M. Bertarini, N. Capellato, E. Perez Cortiñas, M. Campoy, L. Mazzuocolo, P. Mirsky, A. Rusconi, V. Guarnieri, M. Velloso, M. Micheletti, J. Caridi, E. Frutos, S. Benitez, C. Otero, D. Arceo, L. Hornstein, J. Pollán, D. Luna, L. Garfi		Ganado 🏆

Anexo IV - Espacio académico

El contenido de este año fue un reflejo fiel de la complejidad que enfrentamos día a día. No nos quedamos solo en la teoría; nos enfocamos en la aplicación práctica, el análisis crítico y, sobre todo, en las lecciones que nos dejó cada proyecto.

Ejes temáticos y aprendizajes clave

- Metodología y mentoría de tesis: Acompañamos el desarrollo de tesis de maestría y doctorado (MIC, MIS, IECS, UBA), con prácticas de predefensa y reflexiones sobre desafíos éticos y operativos.
- Análisis Estadístico Avanzado: Profundizamos en herramientas robustas para asegurar la validez de nuestros datos. Abordamos modelos de regresión, análisis de sobrevida con eventos competitivos y estrategias de vanguardia como la emulación de ensayos clínicos (target trial emulation) y el uso de propensity score.
- Gestión de Datos y tecnología: Trabajamos en la reutilización de datos de la historia clínica, el uso de plataformas como REDCap y la implementación de tableros de gestión con indicadores en salud. La Inteligencia Artificial también fue protagonista, integrada a través del Proyecto TANA y colaboraciones internacionales.
- Evaluación de Tecnologías y Sostenibilidad: Dedicamos espacios a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) y a la viabilidad financiera de la investigación, revisando presupuestos reales y estrategias de financiamiento para asegurar que nuestros proyectos sean sostenibles.
- Comunicación y Redes: Fortalecemos nuestra voz científica con orientación para editoriales, oratoria y preparación de trabajos para congresos (SAM, FAMFYG, Hepatología). Además, consolidamos la mirada transdisciplinaria a través de intercambios regionales, como el proyecto ACCIS en Perú.

Comparación inter anual	2024	2025	Δ
Número de encuentros	48	44	-4
Desarrollo Desde Hasta	08/01/2024 30/12/2024	06/01/2025 01/12/2025	≈
Orador/a (*) AIMI Externo/a	37 (77.08%) 11 (22.92%)	32 (72.72%) 12 (27.28%)	≠

(*) Se promovió de manera activa la difusión de la actividad y la participación de asistentes externos.

Anexo V - Dirección, Tutorías o Jurados de tesis (maestría o doctorado) por integrantes de AIMI

Tesis defendidas

ROL	TESISTA	SERVICIO	TÍTULO DEL PROYECTO	PROGRAMA
Directora Metodológica de tesis de Maestría M. Carretero	R. Pérez Manelli	AIMI	Calidad de vida relacionada con la salud en personas adultas que recibieron un trasplante de órgano. Estudio de corte transversal.	MIC. UHI
Tutora de Maestría. M. Burgos	M. V. Ami	CM San Justo	ERC en diabetes tipo 2: un análisis basado en datos del mundo real	M. en Diabetes Mellitus
Tutora tesis de maestría M. Carretero, Directora M. L. Posadas Martínez	D. Cirelli	AIMI	Carga de enfermedad en amiloidosis AL	
	M. B. Coca	UTIA	Costos en amiloidosis ATTR	
Tutora tesis de maestría M. Carretero	E. Menéndez	UTIA	La utilidad de la autoevaluación en la simulación de una habilidad técnica	
Co-Directora de tesis de maestría. M. F. Grande Ratti, M. Burgos.	P. Miño	Externa	Adherencia a la tromboprolifaxis extendida e incidencia acumulada de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes que cursan postoperatorio de cirugía ginecológica por cáncer: una cohorte retrospectiva en el HIBA 2015-2019	MIC. UHI
Jurado de tesis de maestría. M. F. Grande Ratti	V. Rivera Saba	Externa	Evaluación de un sistema para la notificación de eventos adversos en Hospital Puerto Montt, hospital público de alta complejidad	
Jurado de tesis de doctorado. M. L. Posadas Martínez	F. Tortosa	Externo	Identificación de factores pronósticos de mala evolución para Hanta virus Andes: estudio de cohorte en la zona andina de Argentina y revisión sistemática de factores pronósticos para muerte	DCS. UHI
Jurado de tesis de Maestría M. F. Grande Ratti	L. Rubín	HIBA	Percepciones sobre la incorporación de ChatGPT en la práctica diaria profesional de residentes de Clínica Médica de un hospital universitario: estudio cualitativo.	MIC. UHI
Jurado de tesis de Maestría M. Carretero	M. C. Riggi	Ginecología	Déficit de expresión de las proteínas de mismatch repair en el cáncer de endometrio como factor pronóstico. Características de la población del HIBA.	

Anexo V - Dirección, Tutorías o Jurados de tesis (maestría o doctorado) por integrantes de AIMI

Tesis en implementación

ROL	TESISTA	SERVICIO	TÍTULO DEL PROYECTO	PROGRAMA
Directora M. L. Posadas Martínez	N. Quirós	Ingeniería	a definir, en construcción	DCS. UHI
	S. Saez	Bioquímica	a definir, en construcción	
	M. Juarez	Ingeniería Biomédica	a definir, en construcción	

TESIS EN ESCRITURA

Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	S. Arandia Avila	Medicina Domiciliaria	Uso de anticoagulantes orales directos en profilaxis antitrombótica de fractura de cadera	MIC. UHI
	A. Rey	Externo. España	Evaluación de la usabilidad y la capacidad de captura de indicadores de calidad en el sistema SITAM: un estudio pre-post de una intervención funcional.	
Tutora tesis doctoral M. F. Grande Ratti	S. Malleza	Psiquiatría	Detección de individuos con alto riesgo de resistencia al tratamiento en el trastorno depresivo mayor a través de modelos de aprendizaje automático y registros de salud electrónicos	DCS. UHI
Tutor tesis de maestría I. Huespe	B. Perez	AIMI	Efectividad del tratamiento de la fractura de cadera con ácido zoledrónico dentro de los 14 días de la resolución quirúrgica de una fractura de cadera	MIC. UHI
Tutora tesis de maestría M. Carretero	A. Braslavsky	AIMI	Sobrevida en HHT	
Tutora tesis de maestría M. Carretero, Co Directora M. L. Posadas Martínez	E. Brulc	Clínica médica	Uso de Daratumumab en amiloidosis AL. Experiencia de un centro	
	L. Osés	Clínica médica	Incidencia de ATTR en túnel carpiano	
Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	M. Raíces	Cirugía	Análisis de viabilidad de muestras de cáncer de pulmón criopreservadas guardadas en el Biobanco del HIBA	
Directora de tesis doctoral M. F. Grande Ratti	C. Barrera	Externo Chile	Evaluación de calidad de los programas de desarrollo profesional continuo en Chile mediante la identificación de estándares globales para el mejoramiento de calidad de la Federación Mundial de Educación Médica	DCS. UHI

ROL	TESISTA	SERVICIO	TÍTULO DEL PROYECTO	PROGRAMA
Directora de tesis doctoral M. F. Grande Ratti	D. Pontarolo	MIS	Evaluación de la eficacia de un sistema de recordatorio de turnos para disminuir la tasa de ausentismo y favorecer la cancelación oportuna en una clínica privada de Argentina.	MIS. UHI
Co-Directora de tesis de maestría D. Cirelli	Sofia Carolina Gonzalez Dourin	Externa Htal Alemán	Usabilidad de un prototipo de un sistema informático para la prescripción médica electrónica en internación del Hospital Alemán: Estudio descriptivo.	
Directora de tesis doctoral M. F. Grande Ratti	Leonardo Martin Barral	Doctorado Innovación Sistémica	Impacto sistémico de la inteligencia artificial en el bienestar integral en Argentina: un modelo multidimensional y culturalmente adaptado basado en SAMHSA	Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Directora metodológica D. Cirelli	M. Orlova	MIC	Efectividad de metotrexato endovenoso en aumentar la sobrevida libre de progresión a sistema nervioso central en pacientes con linfoma primario vitreorretinal: Revisión sistemática con Metaanálisis	MIC. UHI
Jurado especialista externo M. L. Posadas Martínez	CONICET		Convocatoria PIP 2025-2027 Grupo investigación	CONICET
Directora Metodológica de tesis M. F. Grande Ratti	Silvana Soli	AIMI	Factores de riesgo tempranos asociados a estancia prolongada en la unidad de cuidados críticos en adultos ingresados por todas las causas en el hospital italiano de Rosario entre los años 2022 y 2024.	MIC. UHI
	R. Perez Manelli		Percepciones y experiencias de personas en lista de espera y receptores de órganos: una investigación cualitativa.	DCS. HIBA
Tutor tesis de maestría I. Huespe	B. Perez		Efectividad del tratamiento de la fractura de cadera con ácido zoledrónico dentro de los 14 días de la resolución quirúrgica de una fractura de cadera	MIC. UHI
Tutora tesis de maestría M. Carretero	A. Braslavsky	Sobrevida en HHT		
Tutora tesis de maestría M. Carretero, Co Directora M. L. Posadas Martínez	E. Brulc	Clínica médica	Uso de Daratumumab en amiloidosis AL. Experiencia de un centro	
	L. Oses		Incidencia de ATTR en túnel carpiano	
Tutora tesis de maestría M. F. Grande Ratti	M. Raíces	Cirugía	Análisis de viabilidad de muestras de cáncer de pulmón criopreservadas guardadas en el Biobanco del HIBA	

Hacia un 2026 de mayor impacto y colaboración

Al concluir este repaso por el 2025, el balance del Área de Investigación en Medicina Interna (AIMI) es de profunda consolidación.

Logramos transformar el dato en conocimiento a través de nuestros registros institucionales, fortalecer la formación de grado y posgrado con el programa ESIN y la residencia, y brindar un soporte técnico de excelencia a través de la Turnera y los subsidios de investigación.

Agradecimientos

Nada de esto sería posible sin el esfuerzo compartido. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Servicio de Clínica Médica por su apoyo incondicional.

Asimismo, agradecemos a cada integrante de las secciones, residentes y estudiantes que se acercaron a nuestra área para colaborar, aprender y desafiarnos a mejorar día a día. Su curiosidad y rigor científico son el motor de nuestra actividad.

A nuestro equipo: el motor de cada logro

Detrás de cada cifra, publicación y premio mencionado en este anuario, se encuentra el trabajo incansable de un equipo humano excepcional. Queremos destacar y celebrar la dedicación de cada integrante del AIMI, quienes con su rigurosidad técnica, creatividad y generosidad intelectual han sabido transformar los desafíos en oportunidades de aprendizaje.

Es la sinergia de nuestras distintas disciplinas lo que nos permite abordar la complejidad de la medicina interna con una mirada integral. Gracias por el compromiso diario, por la búsqueda constante de la excelencia y por sostener un espacio donde la colaboración y el respeto son la base de nuestra producción científica. Este anuario es, ante todo, el reflejo de su talento y vocación.

Detrás de este Anuario

Este documento es el reflejo del esfuerzo compartido y la transparencia que nos define. La información aquí presentada fue aportada por cada integrante de nuestro equipo, quienes día a día construyen la excelencia de nuestra área.

Diseño y confección: Romina Perez Manelli
Revisión y edición: M. Florencia Grande Ratti

AIMI

Teléfono

011 4959 0200 Int. 4419

Email/

investigacion.medicinainterna@
hospitalitaliano.org.ar

Website/

Address/

Tte. Gral. Juan D. Perón 4190,
1199, CABA, Argentina

